

OT SO‘Z TURKUMINING SO‘ZLASHUV VA BADIY USLUBLARIDA QO‘LLANILISH METODLARI

Xushanov Alisher Oydin o‘g‘li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789980>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, ot so‘z turkumi va unga oid so‘zlarning so‘zlashuv uslubida ifoda etilishining metodlarda takomillashuvini shakllantirish, qolaversa badiiy uslublarda ot so‘z turkumining muqobillarini topish va uning usullari xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Kompozitsion usul, so‘zning ifoda shakli, otlashuv, klaster metodi, evrika metodi.

Ma‘lumki, dars tashkiliy tizimida ot va otlashgan so‘zlarning ahamiyati katta. ot mustaqil so‘z turkumlaridan biridir. U boshqa turkumlardan bir necha belgi-xususiyatlariga ko‘ra ajralib turadi. ot so‘zlar ustida olib borilgan tadqiqotlarning orasida morfologik uslubiyat doirasida, qolaversa, ot uslubiyatini ifodalash hamda salmoqli ishlarning amalga oshirilishi. Gaplashda ot so‘z turkumi doirasida stilistik xususiyati, ularda ko‘plikning, egalikning, kategoriyalarining subyektiv baholanishida ko‘rinadi. Tarixiy - tajribaviy jarayonda kategoriyaning ayrim ko‘rsatkichlari yaroqsiz, muomaladan chiqqan o‘rnida turli formalarning qo‘llanishida turli tip parallellarda, variantlarda maydonga chiqadi. Bu variantlar o‘rni bilan o‘zaro sinonim sifatida qo‘llanishi mumkin. Hozirgi o‘zbek tilida grammatik kategoriyalar, jumladan, otning grammatik kategoriyalari stilistik xususiyati haqida gapirganda ularning faqat sinonimiyasi emas, balki boshqa holatlarda ham qanday stilistik qiymat kasb eta olishiga e‘tibor berish lozim. otlarning ko‘plik qo‘shimchasi -LaRni ola olish yoki ola olmasligi, bu affiksni olgan so‘zlarning ma‘no nozikligi, egalik, tegishlilik tushunchasining qabatlanishi, kelishik qo‘shimchalarining otlarda saqlanishi yoki tushib qolishi, bu kategoriyalarning uyushiq bo‘lakli gaplarda uyushiq bo‘laklardagi ma‘no nozikliklarini aniqlash grammatika bilan birga stilistikaning ham vazifasidir. Ba‘zi bir tillarda, masalan, rus tilida, bir kelishik bir necha xil qo‘shimchaga ega va bu qo‘shimchalar turlicha ma‘no ottenkasiga ega bo‘ladi. o‘zbek tilida har bir kelishik qat‘iy bitta qo‘shimchaga ega. Agar bu qo‘shimchaning variantlari bo‘lsa, ular ham turli xil ma‘no anglatish uchun xizmat qilmaydi. Masalan, jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi -Ganing -Ka, -Na, -Qa, -a variantlari ham harakat yo‘naltirilgan tomonni ko‘rsatish uchun ishlatiladi. Demak, o‘zbek tilida kelishik qo‘shimchalarining turli formada kelishi funksional stillar nuqtayi nazaridagina ahamiyatlidir. xuddi shunday fikrni ko‘plik affiksi

to'g'risida ham aytish mumkin. Lekin bundan o'tning kelishik, ko'plik, egalik kategoriyalari stilistik o'ttenkalarga, stilistik qiymatga ega emas ekan, degan xulosa kelib chiqmaydi. Yuqorida ko'rsatilgan kategoriyalargina emas, hatto atoqli va turdosh otlarning o'zaro biri o'rnida ikkinchisining qo'llanishi, atoqli otlarning ayrim qo'shimchalar bilan ishlatilmasligi ham stilistik ahamiyat kasb etishi mumkin.

Ko'plik kategoriyasining uslubiyati.

Hurmat ma'nosi. -LaR gaping kesimiga qo'shilib kelganda, birlikdagi ega orqali ifodalangan shaxsga nisbatan hurmat ma'nosi ifodalaniladi: Pochcham, rahmatlik, soatni so'fi deganlari bilan namoz o'qimas edilar. (A. Q.) — Kelin ishga ketganLaRmi?—deb so'radi Sur'at suhbat orasida. To'ychimurod piyolaga tikilganicha javob berdi:— Hali u kishining o'zlari hovlimizga kelganLaRi yo'q. Bu ma'no (hurmat ma'nosi), ayniqsa, kesim bor va yo'q so'zlari bilan ifodalanganda yaqqol seziladi: o'g'ilLaRi Halimjon bormiLaR?— BorLaR, kiravering! — dedi xotin va yurib ichkari hovliga kirib ketganini eshitdim. (J. Ikromiy.) — Boyvachcha-ku yo'qLaR, tag'in nimani talashadi bular. (J. Ikromiy.)

Kinoya, piching ma'nosi. Ba'zan fe'llar, ba'zan otlar va olmosh ko'plik affiksini ifoda etib, piching, kesatish, kinoya ma'nolarini ifodalaydi. Bunday vaqtda intonatsiya, qolaversa, turli xil imo-ishora va mimikalar — ekstrolingvistik vositalar yordamchi vosita sifatida xizmat qiladi: Demak, fyurer Gitler juda g'amxo'rlik qilibdilar-da. (E. Sh.)

Noaniqlik, kuchaytirish, takrorlash, ta'kid kabi ma'nolar. Bizning uchun keraklardan biri paxta, Burjuy yutsin ko'rolmasdan qonlar laxta. (G'.G'.) o'tgan yilning may oylarida, «Komsomol» ko'liga suv keltirilayotganda, stadionni to'satdan suv bosib ketdi. («Mushtum».)

Agar jangda ish bermasang,
olmasang botir deb nom.

Gitlerni yengib qaytmasang,
Bergan sutlarim harom. (H. o.)

Kelishik qo'shimchalarning uslubiy xususiyatlari.

So'z turkumlarini o'rganishdagi asosiy vazifa o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish, lug'atini yangi ot, sifat, son, fe'llar bilan boyitish, o'quvchilar shu vaqtgacha foydalanib kelayotgan so'zlarning ma'nosini aniq tushunishiga erishish, bog'lanishli nutqda u yoki bu so'zdan o'rinli foydalanish malakasini o'stirish hisoblanadi. xususan, otlar turkiy tillar morfologik tizmida katta o'rin tutuvchi so'z turkumlaridan biri hisoblanadi. otlarning ma'no va mazmuni, morfologik kategoriyalarining turli nutq uslublarida muhim ahamiyat egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shomaqsudov a., Rasulov I., Qo'ng'urov R., Rustamov H. o'zbek tili stilistikasi. – Toshkent: o'qituvchi, 1983.
2. Mukarramov M. Hozirgi o'zbek adabit tilining ilmiy stilistikasi – Toshkent: Fan, 1984.
3. o'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi o'RQ 637-son Qonuni. Ta'lim to'g'risida. <https://lex.uz/docs/5013007>